
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5084515>

УДК 32

Новикова Е.С.

Новикова Елена Сергеевна, специалист Научно-образовательного отдела; Иркутский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Россия, 664033, Иркутск, Лермонтова ул., д. 337; E-mail: e.novikova@mntk.irkutsk.ru.

COVID-19 как фактор формирования вектора внутренней политики США

Аннотация. Статья посвящена анализу формирования направленности политической деятельности государств (на примере США) с учетом влияния COVID-19. Определено, что основной риск заключается в том, что COVID-19 может быть истолкован как кризис глобализации, а не внутренних институтов. Выявлены сферы общества, подвергшиеся наибольшему воздействию пандемии. Представлено сравнение статистических данных за 2019-2020 гг. об экономическом благополучии домохозяйств США, степени безработицы, уровне ВВП в доковидный и постковидный периоды. Приведены шаги новой американской администрации, направленные на поддержку населения страны и планируемая деятельность по реализации доступности социальных услуг для населения. Сделан вывод о том, что те шаги, которые предпринимают правительствами стран сейчас, будут иметь долгосрочные последствия как для здоровья и безопасности населения, так и для экономики и глобальной стабильности.

Ключевые слова: COVID-19; пандемия; США; глобализация; экономика; ВВП; внутренняя политика; безработица; Байден.

Novikova E.S.

Novikova Elena Sergeevna, specialist of the Scientific and Educational Department; Irkutsk Branch of S.N. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Ministry of health of the Russian Federation, Russia, 664033, Irkutsk, Lermontov Str., 337; E-mail: e.novikova@mntk.irkutsk.ru.

COVID-19 as a factor in shaping the vector of US domestic policy

Abstract. The article is devoted to the analysis of the direction of states' political activity (on the example of the United States), taking into account the COVID-19 influence. It is determined that the main risk is that COVID-19 may be interpreted as a crisis of globalization, rather than internal institutions. The areas of society that have been most affected by the pandemic are identified. The article presents a comparison of statistical data for 2019-2020 on the economic well-being of US households, the degree of unemployment, and the level of GDP in the pre-and post-crisis periods. The steps of the new American administration aimed at supporting the population of the country and the planned activities to implement the availability of social ser-

vices for the population are presented. It is concluded that the steps taken by the governments of the countries now will have long-term consequences for the health and safety of the population, as well as for the economy and global stability.

Key words: COVID-19; pandemic; USA; globalization; economy; GDP; domestic policy; unemployment; Biden.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 г. заявила о том, что COVID-19 является пандемией. Для сдерживания распространения вируса правительства стран приняли ряд мер: ограничение общественных собраний, ограничение передвижений, закрытие социальных объектов, ввод электронных пропусков, введение масочного режима и т.д. Последствия этого кризиса ощущались и будут ощущаться во всех аспектах человеческой жизни. Несмотря на то, что в целом можно говорить о периодических спадах волн пандемии, до сих пор остается достаточно санитарных, экономических, социальных и политических неопределенностей, что заставляет мировую общественность прилагать усилия для разработки моделей посткризисной жизни, а также планов подготовки к ней. Даже когда некоторые страны начинают ослаблять свои ограничения, всё еще невозможно в полной мере дать реальную оценку экономическим последствиям.

Основной риск заключается в том, что COVID-19 может быть истолкован как кризис глобализации, а не внутренних институтов. Несмотря на то, что нет никаких сомнений в способности вируса распространяться такими темпами ввиду гиперглобализации, стоит учитывать тот факт, что именно внутренние институты государств ответственны за обеспечение достаточным количеством медикаментов, больничных коек, медицинского оборудования и персонала. Мы живем в мире суверенных государств, которые сами определяют свою как внешнюю, так и внутреннюю политику.

Влияние пандемии коронавируса на мировые процессы неоспоримо. Большинство исследователей сходятся во мнении,

что даже мировой экономический кризис 2008-2009 гг. не привел к такого масштаба долгосрочному снижению экономического роста стран ввиду международных изоляционных процессов [17, с. 2; 2, с. 86; 13, с. 3; 11, с. 3]. Так, в начале 2020 г. Международный валютный фонд спрогнозировал сокращение глобального роста на 3%, а в странах с развитой экономикой – на 6,1%, заявив о том, что мировая экономика сталкивается с худшей рецессией со времен Великой депрессии 1930-х годов [3]. В результате пандемия COVID-19 вызвала самое резкое и глубокое сокращение ВВП в истории капитализма, поскольку темпы глобализации начали падать [13, с. 5]. Международные цепочки поставок, которые когда-то были образцами организованного производства и основой торговли, рухнули, иностранные капиталовложения прекратились, при этом вернулся акцент на национальную экономику.

Соединенные Штаты Америки стали страной с самыми высокими официальными показателями смертности от коронавируса в мире: по состоянию на 18 мая 2021 г. жертвами пандемии стали 585970 человек [1]. Несмотря на мощную исследовательскую базу, доступ к огромным ресурсам и наличию миллионов ученых, инженеров и медицинских работников, страна не смогла эффективно справиться с COVID-19.

Согласно отчету об экономическом благополучии домохозяйств США в 2019 г., 39% взрослого населения охарактеризовали свое финансовое положение как «хорошее» и 36% как «комфортное для жизни». Остальные 18% с точки зрения материального благополучия назвали себя «просто справляющимися» и 6% – «испытывающими трудности» [16, с. 5]. Однако,

основываясь на результатах последующего исследования, проведенного в начале апреля 2020 г., стало очевидно, что с конца 2019 г. финансовые условия населения значительно ухудшились. Так, например, по данным Министерства труда, рекордное число людей подали первоначальные заявления на получение пособий по безработице в последние недели марта и в начале апреля [16, с. 6]. Признавая трансформацию финансового ландшафта, Совет Федеральной резервной системы провел дополнительное исследование в начале апреля 2020 г. с целью получения обновленной картины финансового положения американских семей.

Результаты апрельского дополнения выявили значительные потери рабочих мест: с 1 марта 2020 г. 13% взрослого населения сообщило о потере работы. При этом этот процент опрошенных считал свое безработное положение временным и выражал уверенность в скором восстановлении своего трудового положения. Еще 6% взрослых сообщили о сокращении рабочего времени или ухода в неоплачиваемый отпуск. Кроме того, по итогам дополнения, финансовое благополучие взрослого населения также несколько пошатнулось (например, характеристику «комфортного для жизни» состояния дали уже 29%) [16, с. 6].

Согласно эксперту по американской и мировой экономике и инвестициям Кимберли Амадео, экономика США восстановилась в третьем квартале 2020 г., показав прирост на 33,1% [6]. Несмотря на такой высокий показатель, этого оказалось недостаточно для компенсации более ранних потерь, включая снижение реального ВВП на 5% в годовом исчислении в первом квартале, сигнализирующее о начале рецессии 2020 г. [8].

В апреле розничные продажи снизились на 14,7%, но к маю они восстановились, увеличившись на 18,3%. Однако после начала второй волны пандемии осенью 2020 г., продажи снова начали падать, снизившись на 1,1% к ноябрю [4].

По состоянию на первый квартал 2021 г., американская экономика находится на стадии восстановления. 29 апреля 2021 г. Министерство торговли США сообщило о росте ВВП страны в годовом исчислении на 6,4% в первые три месяца года с поправкой на сезонные колебания. Несмотря на то, что в конце 2020 г. этот показатель составил 4,3%, до сих пор не удалось вернуться к доковидным показателям ВВП [18]. Если смотреть на экономику в долларовом выражении, то реальный ВВП в первом квартале составил 19,1 трлн долларов. Для сравнения: за последние три месяца 2019 г. он составил почти 19,3 триллиона долларов [15]. Этот показатель является хорошим признаком того, что экономика США движется в правильном направлении, даже несмотря на значительное замедление темпов экономического роста. При этом, по оценкам Федерального Комитета по Открытым Рынкам, темпы роста экономики США вырастут до 4,2% в 2021 г. и замедлятся до 3,2% в 2022 г. и 2,4% в 2023 г [10].

Стоит отметить, что рост показателей в первом квартале текущего года обусловлен тем, что имели место потребительские расходы, особенно на покупку автомобилей, продуктов питания, а также на услуги. Скачок расходов свидетельствует о доверии потребителей, учитывая продолжающиеся усилия по вакцинации и дополнительные стимулы со стороны Вашингтона. Вместе с тем, миллионы американцев продолжают оставаться безработными. Данные Министерства труда показали, что еще 553 000 работников обратились за пособием по безработице в конце апреля 2021 г. На данный момент люди также по-прежнему экономят больше, чем в предпандемические времена. Уровень личных сбережений в первом квартале составил 21%, что в общей сложности составило 4,12 трлн долларов [18].

Говоря о внутренней политике США, направленной на поддержку населения, стоит отметить ряд предпринятых американским правительством шагов. Впервые, согласно принятой 21 января 2021

г. «Национальной стратегии Байдена по реагированию на COVID-19 и обеспечению готовности к пандемии», в конце апреля 2021 г. президент США подписал законопроект об экономической помощи в размере 1,9 трлн долларов. Ключевые особенности плана включают стимулирующие выплаты в размере до 1400 долларов на человека; федеральное повышение на 300 долларов еженедельных пособий по безработице; расширение налогового кредита на детей до 3600 долларов на ребенка, миллиарды долларов для школ K-12 (поставщика онлайн-обучения для многих виртуальных государственных школ, а также домашнего обучения), а также для исследований, разработок и распространения вакцин [9]. В то же время, данный законопроект не был поддержан со стороны представителей республиканской партии. Согласно американскому экономисту Полу Кругману, это было вызвано тем, что данный закон не только вынуждает тратить огромные средства на его реализацию, но также воплощает некоторые большие изменения в философии государственной политики, отказ от консервативной идеологии, которая доминировала в политике США в течение четырех десятилетий [12]. Он также сравнивает этот законопроект с принятой в 1936 г. программой «Помощь семьям с детьми-иждивенцами» (Aid to Families with Dependent Children, AFDC), первоначальная суть которой заключалась в поддержке белых вдов в воспитании детей, и которая фактически отказывала в этой помощи как чернокожим, так и незамужним матерям. Подписанный Байденом законопроект о помощи так же, как и эта программа не нашел весомой поддержки у республиканцев ввиду того, что он, по их мнению, создает культуру зависимости, которая, в свою очередь, ответственна за растущие социальные проблемы в городских районах.

Во-вторых, 25 января Байден подписал указ, направленный на то, чтобы потребовать от федерального правительства закупать больше товаров, произведенных в

США, как было обещано в его плане «Покупайте американское» (Buy American) [14]. План предусматривает выделение 400 миллиардов долларов на покупку американских товаров и услуг, а еще 300 миллиардов долларов в течение четырех лет пойдут на исследования и разработки [7]. Часть средств будет направлена на чистую энергетику, направленную на создание рабочих мест и обеспечение лидерства в промышленности США. Кампания Байдена утверждает, что этот план станет крупнейшим в своем роде со времен Второй мировой войны.

В-третьих, в планах администрации Байдена снизить взносы на страхование, предусмотренное Законом о защите пациентов и доступном здравоохранении Обамасаре. Цель данного шага заключается в увеличении охвата для большего числа семей со средним уровнем дохода.

Кроме того, по оценкам Налогового фонда, налоговый план Байдена увеличит федеральные доходы на 3,3 трлн долларов в течение 10 лет за счет увеличения налогов для корпораций и лиц с высоким доходом. В частности, президент США нацелен на введение налога на заработную плату в размере 12,4% для тех, кто зарабатывает более 400 000 долларов в год [5].

Таким образом, роль COVID-19 в трансформациях, затронувших все сферы жизни всего мирового сообщества, неоспорима и требует дальнейшего углубленного изучения. Несмотря на то, что в течение многих лет среди ученых неоднократно возникали дебаты относительно вероятности появления глобальной пандемии, вспышка коронавирусной инфекции показала отсутствие четкого координационного и стратегического плана у большинства стран и правительств. Совершенно очевиден тот факт, что те шаги, которые предпринимают правительствами стран сейчас, будут иметь долгосрочные последствия как для здоровья и безопасности населения, так и для экономики и глобальной стабильности.

На примере Соединенных Штатов Америки – одного из самых влиятельных государств мира – удалось оценить степень влияния пандемии на экономический сектор страны (до сих пор не удалось вернуться к доковидным показателям ВВП); социальную сферу (потеря рабочих мест,

снижение благосостояния населения). На фоне этого администрация нового президента начала предпринимать ряд шагов по преодолению кризисных состояний в различных сферах жизни американского общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коронавирус – таблица по странам мира на сегодня // Коронавирус сегодня, май 2021. Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://koronavirustoday.ru/info/koronavirus-tablicza-po-stranam-mira-na-segodnya/> (дата обращения 18.05.2021).
2. Максимова Е.В., Морозов В.В. COVID-19 и глобализация // Инновации и инвестиции. 2020. № 5. С. 86-90
3. Перспективы развития мировой экономики // Международный валютный фонд, апрель 2020. Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2020/October/Russian/textr.ashx> (дата обращения 12.05.2021).
4. Advance Retail Sales: Retail and Food Services, Total (RSAFS) // FRED May 2021. Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://fred.stlouisfed.org/series/RSAFS> (дата обращения 16.05.2021).
5. Amadeo K. Biden's Tax Plan // The Balance April 2021. Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://www.thebalance.com/biden-s-tax-plan-5095241> (дата обращения 11.05.2021).
6. Amadeo K. US Economic Outlook for 2021 and Beyond // The Balance December 2020. Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://www.thebalance.com/us-economic-outlook-3305669> (дата обращения 17.05.2021).
7. Amadeo K. What Are President Biden's Economic Plans and Policies? // The Balance May 2021. Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://www.thebalance.com/what-are-biden-s-economic-policies-5071356> (дата обращения 12.05.2021).
8. Amadeo K. Your Guide to the 2020 Recession // The Balance May 2021. Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://www.thebalance.com/recession-2020-4846657> (дата обращения 17.05.2021).
9. Covid stimulus: Biden signs \$1.9tn relief bill into law // BBC News March 2021. Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56364944> (дата обращения 17.05.2021).
10. Federal Open Market Committee // The Fed December 2020. Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcprojtabl20201216.htm> (дата обращения 19.05.2021).
11. Gössling S., Scott D., Hall C.M. Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19 // Journal of Sustainable Tourism, 2020. Режим доступа к журн. URL: https://www.researchgate.net/publication/340940873_Pandemics_tourism_and_global_change_a_rapid_assessment_of_COVID-19 (дата обращения 19.05.2021).
12. Krugman P. Ending the End of Welfare as We Knew It // The New York Times March 2021. Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://www.nytimes.com/2021/03/11/opinion/biden-covid-relief-welfare.html> (дата обращения 13.05.2021).
13. Ozili P.K., Arun T.G. Spillover of COVID-19: impact on the Global Economy // SSRN Electronic Journal. Режим доступа к журн. URL: https://www.researchgate.net/publication/340236487_Spillover_of_COVID-19_impact_on_the_Global_Economy (дата обращения 10.05.2021).
14. President Biden to Sign Executive Order Strengthening Buy American Provisions, Ensuring Future of America is Made in America by All of America's Workers // The White House January 2021. Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/25/president-biden-to-sign-executive-order-strengthening-buy-american-provisions-ensuring-future-of-america-is-made-in-america-by-all-of-americas-workers/> (дата обращения 11.05.2021).

15. Real Gross Domestic Product (GDPC1) // FRED April 2021. Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://fred.stlouisfed.org/series/GDPC1> (дата обращения 19.05.2021).
16. Report on the Economic Well-Being of U.S. Households in 2019, Featuring Supplemental Data from April 2020. Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://www.federalreserve.gov>
17. Shrestha N., Shad M.Y., Ulvi O. The Impact of COVID-19 on Globalization // One Health, December 20, 2020. Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33072836/> (дата обращения 10.05.2021).
18. Tarpe A. US economy soared in the first quarter, growing at a 6.4% rate // CNN Business April 2021. Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://edition.cnn.com/2021/04/29/economy/gdp-first-quarter-growth-pandemic/index.html> (дата обращения 18.05.2021).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Koronavirus – tablica po stranam mira na segodnja // Koronavirus segodnja, maj 2021. Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://koronavirustoday.ru/info/koronavirus-tablicza-po-stranam-mira-na-segodnya/> (data obrashhenija 18.05.2021).
2. Maksimova E.V., Morozov V.V. COVID-19 i globalizacija // Innovacii i investicii. 2020. № 5. S86-90
3. Perspektivy razvitija mirovoj jekonomiki // Mezhdunarodnyj valjutnyj fond, aprel' 2020. Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO_/2020/October/Russian/text.ashx (data obrashhenija 12.05.2021).
4. Advance Retail Sales: Retail and Food Services, Total (RSAFS) // FRED May 2021. Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://fred.stlouisfed.org/series/RSAFS> (data obrashhenija 16.05.2021).
5. Amadeo K. Biden's Tax Plan // The Balance April 2021. Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://www.thebalance.com/biden-s-tax-plan-5095241> (data obrashhenija 11.05.2021).
6. Amadeo K. US Economic Outlook for 2021 and Beyond // The Balance December 2020. Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://www.thebalance.com/us-economic-outlook-3305669> (data obrashhenija 17.05.2021).
7. Amadeo K. What Are President Biden's Economic Plans and Policies? // The Balance May 2021. Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://www.thebalance.com/what-are-biden-s-economic-policies-5071356> (data obrashhenija 12.05.2021).
8. Amadeo K. Your Guide to the 2020 Recession // The Balance May 2021. Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://www.thebalance.com/recession-2020-4846657> (data obrashhenija 17.05.2021).
9. Covid stimulus: Biden signs \$1.9tn relief bill into law // BBC News March 2021. Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56364944>
10. Federal Open Market Committee // The Fed December 2020. Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcprojtabl20201216.htm> Gössling S., Scott D., Hall C.M. Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19 // Journal of Sustainable Tourism, 2020. Rezhim dostupa k zhurn. URL: https://www.researchgate.net/publication/340940873_Pandemics_tourism_and_global_change_a_rapid_assessment_of_COVID-19 (data obrashhenija 19.05.2021).
11. Krugman P. Ending the End of Welfare as We Knew It // The New York Times March 2021. Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://www.nytimes.com/2021/03/11/opinion/biden-covid-relief-welfare.html> (data obrashhenija 13.05.2021).
12. Ozili P.K., Arun T.G. Spillover of COVID-19: impact on the Global Economy // SSRN Electronic Journal. Rezhim dostupa k zhurn. URL: https://www.researchgate.net/publication/340236487_Spillover_of_COVID-19_impact_on_the_Global_Economy (data obrashhenija 10.05.2021).
13. President Biden to Sign Executive Order Strengthening Buy American Provisions, Ensuring Future of America is Made in America by All of America's Workers // The White House January 2021. Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/25/president-biden-to-sign-executive-order-strengthening-buy-american-provisions-ensuring-future-of-america-is-made-in-america-by-all-of-americas-workers/> (data obrashhenija 11.05.2021).

14. Real Gross Domestic Product (GDPC1) // FRED April 2021. Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://fred.stlouisfed.org/series/GDPC1> (data obrashhenija 19.05.2021).
15. Report on the Economic Well-Being of U.S. Households in 2019, Featuring Supplemental Data from April 2020. Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://www.federalreserve.gov>
16. Shrestha N., Shad M.Y., Ulvi O. The Impact of COVID-19 on Globalization // One Health, December 20, 2020. Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33072836/> (data obrashhenija 10.05.2021).
17. Tappe A. US economy soared in the first quarter, growing at a 6.4% rate // CNN Business April 2021. Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://edition.cnn.com/2021/04/29/economy/gdp-first-quarter-growth-pandemic/index.html> (data obrashhenija 18.05.2021).

Поступила в редакцию 07.06.2021.

Принята к публикации 10.06.2021.

Для цитирования:

Новикова Е.С. COVID-19 как фактор формирования вектора внутренней политики США // Гуманитарный научный вестник. 2021. №6. С. 108-114. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/06/Novikova.pdf>